

QUATRO EDIFÍCIOS E UMA CIDADE: HABITAÇÃO MODERNA EM SANTA MARIA

ZAMPIERI, RENATA

Universidade Federal de Santa Maria

renata.zampieri@ufsm.br

RESUMO.

O presente trabalho parte da investigação de um conjunto de edifícios modernos verticais construídos no centro histórico comercial de Santa Maria – RS entre os anos de 1955 e 1975, período em que a cidade vivencia seu primeiro ciclo de verticalização urbana - resultante crescimento urbano e econômico, desenvolvimento de legislação e consolidação da arquitetura moderna brasileira. A pesquisa integra a tese da autora, apoiada na hipótese de que onze edifícios, construídos de maneira independente, configuram um conjunto dotado de linguagem e inserção urbana comuns, e por terem sido edificadas em um mesmo período e território, estabelecendo uma identidade moderna na paisagem urbana do centro histórico comercial.

O artigo propõe um recorte analítico centrado em quatro edifícios habitacionais que ilustram diferentes modos de relação entre arquitetura e espaço urbano: Taperinha, Galeria do Comércio, Augusto e Pampa. A escolha se justifica pela expressiva relação desses exemplares com o espaço urbano, tanto pela presença marcante na paisagem quanto pelas soluções projetuais que qualificam a escala da rua e do pedestre. O objetivo consiste em verificar como esses edifícios operam como elementos estruturadores da cidade, conformando situações urbanas qualificadas e relevantes. A metodologia abrange a contextualização do conjunto e a análise específica dos quatro casos – apoiada por categorias relativas à relação com o lugar, aspectos programáticos, técnico-constitutivos e formais, culminando nas reflexões sobre sua dimensão urbana.

Os quatro edifícios revelam estratégias projetuais que potencializam a dimensão urbana da habitação moderna. A produção em cidades de porte médio e em desenvolvimento em meados do século XX, como Santa Maria, oferece campo fértil para investigar a capacidade do edifício residencial moderno de produzir cidade. O artigo busca contribuir para os debates sobre preservação e valorização desse acervo, e refletir como seus atributos podem ser reapropriados por uma produção contemporânea comprometida com a qualidade do espaço urbano.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, habitação coletiva, paisagem urbana

1. INTRODUÇÃO

Entre 1955 e 1975, Santa Maria vivenciou seu primeiro ciclo de verticalização, quando edifícios em altura passaram a marcar a paisagem do centro histórico da cidade. Ainda que projetados de forma independente, esses exemplares compartilham de características que os elevam à condição de conjunto responsável por produzir uma nova imagem da cidade, uma camada de identidade moderna a um espaço histórico. A compreensão enquanto conjunto não só fortalece a leitura dos edifícios em si, como qualifica a leitura do espaço urbano que os abriga. Gordon Cullen já alertava para o fato de que “assim como a reunião de pessoas cria um excedente de atrações para toda a coletividade, também um conjunto de edifícios adquire um poder de atração visual a que dificilmente poderá almejar um edifício isolado”¹. Ao refletir sobre as diferentes percepções de um transeunte ao percorrer um espaço urbano, e à possibilidade de adentrar ao interior de um conjunto, e a leitura possível deste ingresso, Cullen reitera que “num conjunto edificado ocorrem fenômenos que não se verificam nunca em relação a um edifício isolado”².

Este artigo analisa quatro edifícios mistos, com predomínio do programa residencial – Edifícios Taperinha, Galeria do Comércio, Augusto e Pampa – selecionados por sua expressiva relação com o espaço público. Mais do que exemplares da habitação coletiva moderna, eles revelam estratégias projetuais que qualificam o tecido urbano e permanecem como referências da identidade moderna de Santa Maria, especialmente pelo desenho de seus andares térreos, todos com espaços comerciais que, com suas diferenças de desenho e configuração, colaboram para ambientes urbanos convidativos.

A estrutura do artigo está organizada em três momentos principais: inicialmente, apresenta-se uma contextualização da cidade e do conjunto completo. Em seguida, desenvolve-se a análise sucinta dos quatro edifícios, observando aspectos de implantação, solução funcional, composição e relação com o espaço urbano. Por fim, discutem-se os resultados à luz dos debates sobre a dimensão urbana do edifício residencial moderno, com ênfase nas estratégias de projeto utilizadas de maneira a estabelecer uma relação qualificada intermediária entre o espaço privado – o edifício – e o espaço público – a cidade.

2. A CIDADE E OS QUATRO EDIFÍCIOS

Localizada na região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria consolidou-se como cidade média de importância regional a partir do entroncamento ferroviário, do papel militar e da formação como polo de ensino superior. Esse contexto favoreceu, desde 1955, o primeiro ciclo de verticalização urbana, quando edifícios de múltiplos pavimentos passaram a reconfigurar o centro histórico-comercial. Voltados sobretudo à habitação, esses edifícios combinavam o programa habitacional coletivo com bases comerciais ativas – lojas, cafés e serviços – garantindo vitalidade ao centro e qualificando a escala do pedestre por meio de galerias, marquises e espaços de transição.

A localização do agrupamento de edifícios corresponde aos arredores do local fundacional da cidade – Praça Saldanha Marinho, Rua do Acampamento e Rua Dr. Bozano. É um espaço que sempre foi relevante historicamente e culturalmente para a cidade, e que a partir da segunda metade da década de 1950, com o

crescimento demográfico local e o incremento do comércio e serviços de educação e cultura na região, assume novo protagonismo na cidade, e passa a concentrar os principais investimentos imobiliários do período. O conjunto edificado se estabelece, portanto, como um registro da história da cidade, na medida em que a linguagem recorrente nos exemplares aponta para o período específico de ocupação deste território, e de impulsionamento da arquitetura em altura no município.

Os exemplares caracterizam-se pela repetição de elementos formais como torres residenciais sobre embasamentos comerciais, fachadas em gelha, marquises, pilotis e janelas horizontalizadas, pavimentos inferiores valorizados e clara distinção entre base e torre. Apesar das variações entre os exemplares, a recorrência desses recursos evidencia uma linguagem arquitetônica comum.

Figura 1: Conjunto Moderno Vertical de Santa Maria. © Créditos: MARCHIORI, NOAL FILHO e MACHADO, 2008, adaptado pela Autora, 2025.

O Conjunto Moderno Vertical de Santa Maria (Fig. 01) constitui não apenas um marco do processo de verticalização local, mas também um registro da difusão da arquitetura moderna em cidades médias brasileiras, revelando como edifícios habitacionais foram capazes de atuar como agentes estruturadores da paisagem urbana e da identidade das cidades em expansão no período.

2.1. Taperinha

Aprovado em novembro de 1955, o projeto do Edifício Taperinha foi elaborado pelos arquitetos Battistino Anele e Cláudio Machado Rizzato, ambos formados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na turma de 1956. A execução do projeto ficou à cargo das construtoras Mello Pedreira S.A. (blocos A e B entre 1955 e 1959) e Tedesco (bloco C, finalizado em 1963).

Com seus 17 pavimentos e volumetria marcante, o Taperinha assumiu desde cedo o papel de símbolo da verticalização no centro da cidade, bem como de marco na paisagem urbana, que possibilita a identificação

da região desde os pontos de observação mais distantes. A sua implantação em lote de esquina e as soluções de projeto típicas da arquitetura moderna (Fig. 02) – incluindo extenso programa de áreas coletivas condominiais e terraços jardim, além de elementos como a marquise contínua, emolduramento de fachada, sacada, janelas em fita e elementos vazados – fazem com que o Taperinha seja reconhecido não apenas como o primeiro edifício em altura do recorte, mas também como um dos mais emblemáticos na configuração da paisagem urbana de Santa Maria.

Figura 2: Localização e imagens atuais do Taperinha. © Créditos: A Autora, 2025.

Destinado ao uso residencial, a tipologia da edificação destaca-se no cenário urbano, sendo marcada por uma base maior e mais robusta e uma porção superior mais verticalizada, marcando a esquina. O pavimento térreo é compreendido por lojas comerciais com sobrelojas. O 11º pavimento oferece área comum aos moradores e marca a transição entre a base horizontalizada e o topo do edifício. O programa está distribuído em três blocos e 17 pavimentos, além do subsolo, que abriga algumas vagas de garagem. Os oito primeiros pavimentos residenciais – do 3º ao 10º pavimento – constituem-se como três blocos que abrigam 8 apartamentos de dois a três dormitórios. Os outros cinco pavimentos residenciais – do 12º ao 16º pavimentos – desenvolvem-se apenas sobre o Bloco A e reúnem 3 apartamentos por andar, perfazendo um total de 79 unidades residenciais em todo o edifício (Fig. 03).

A relação com o espaço urbano é uma das principais qualidades do Taperinha. O térreo permeável, com marquise contínua sobre os espaços comerciais e os acessos residenciais, estabelece diálogo direto com o espaço público, promovendo usos que extrapolam a função habitacional e reforçam sua presença como ponto de encontro e permanência. Assim, o edifício se inscreve na paisagem como um estruturador urbano,

contribuindo não apenas para a oferta de habitação, mas para a configuração de um espaço coletivo de relevância até os dias atuais.

Figura 3: Plantas térreo e tipo do Taperrinha. © Créditos: A Autora, 2025.

2.2. Galeria do Comércio

Datado de 1955, é um dos projetos mais antigos do Conjunto. Constitui-se como um edifício misto, em um lote bastante irregular, que permeia o quarteirão compreendido entre a Rua Venâncio Aires e o Calçadão Salvador Isaia (Fig. 4). O projeto não tem autoria clara, sendo apenas apontada a empresa Ballista, Knoll & Mazzini Ltda. Engenharia e Arquitetura, de Porto Alegre, e como responsável técnico o Engenheiro Luiz Bollick, bastante atuante em Santa Maria. Inaugurado em 1961, constitui-se como icônico espaço comercial até os dias atuais, desempenhando papel fundamental na articulação entre duas vias importantes ao comércio do município.

Figura 4: Localização e imagens atuais do Galeria do Comércio. © Créditos: A Autora, 2025.

A edificação é constituída a partir de uma base comercial, de dois pavimentos, e outros nove pavimentos que abrigam apartamentos de distintas tipologias. Os últimos pavimentos abrigam depósitos e um salão de festas, o ambiente mais interessante espacialmente – junto com a galeria –, contendo pé-direito duplo e mezanino, com ampla vista para os morros da cidade.

A interface do edifício com a cidade, e a relação que estabelece com a paisagem urbana se dá a partir de suas duas fachadas voltadas às ruas Venâncio Aires e Dr. Bozano. Os dois pavimentos inferiores, que acomodam a galeria comercial, são percebidos como uma base que suporta os pavimentos superiores, possuindo uma clara diferenciação de linguagem e sistema compositivo. As duas fachadas possuem dimensões bastante diferentes, mas são resolvidas a partir do mesmo sistema – a composição em grelha, configurada pelas sacadas e peitoris coloridos. A espacialidade da Galeria, estreita e com dupla altura, garante uma relação do transeunte tanto com as lojas do térreo como com as sobrelojas e mezaninos. A variedade de espaços comerciais – em área e configuração – bem como a função de circulação entre vias importantes, amplia e enriquece a dinâmica social do espaço.

Figura 5: Plantas térreo e tipo do Galeria do Comércio. © Créditos: A Autora, 2025.

2.3. Augusto

Projetado no princípio da década de 1960 para abrigar uma ampla loja nos dois pavimentos inferiores, resulta em uma imponente edificação de uso misto – comercial e residencial – com 15 pavimentos, na esquina das ruas Floriano Peixoto e Dr. Bozano (Fig. 6). Com projeto arquitetônico de Claudio Rizzato – mesmo que projetou, junto com Battistino Anele, o Edifício Taperinha –, a construção ficou à cargo da Construtora Tedesco. Edifício de uso misto com 15 pavimentos, possui o programa dividido em uma base comercial com loja e sobreloja, 12 pavimentos tipo destinados a apartamentos, e o último pavimento reservado para salão de festas, apartamento do zelador e terraços. A base comercial foi projetada para abrigar uma única e ampla loja comercial, mas com o passar do tempo este espaço foi transformado em uma espécie de galeria com vários espaços comerciais e acesso via interior da edificação – o que demonstra a adaptabilidade do edifício aos novos tempos. Os pavimentos tipo são constituídos por cinco apartamentos de 3 dormitórios cada, sendo todos eles do mesmo padrão e metragens parecidas (Fig. 7).

Figura 6: Localização e imagens atuais do Augusto. © Créditos: A Autora, 2025.

A edificação é caracterizada por um volume prismático apoiado sobre uma base com pilotis composto por colunas circulares de dupla altura, localizadas sobre a calçada, em frente às vitrines do espaço comercial. Uma marquise engastada entre as colunas – na mesma altura do entrespaço entre loja e sobreloja – arremata a base do edifício e confere proteção ao pedestre. A torre é marcada por uma composição em grelha, intercalando planos mais vazados compostos pelas sacadas e planos cheios configurados pelos peitoris e pelas janelas horizontalizadas.

Na relação com o espaço urbano, o Augusto, junto ao Pampa, conforma um trecho de elevada qualidade urbana. A presença de lojas no térreo, somada às marquises contínuas, que protegem o transeunte e cliente, cria um espaço de permanência e encontro, transformando a calçada em extensão do edifício. Essa condição faz do conjunto um ponto de vitalidade no centro da cidade.

Figura 7: Plantas térreo e tipo do Augusto. © Créditos: A Autora, 2025.

2.4. Pampa

Edificado para abrigar confortáveis apartamentos distribuídos ao longo dos seus 15 pavimentos tipo, além dos dois primeiros pavimentos reservados para as lojas e sobrelojas, o Edifício Pampa está localizado na esquina da Rua Floriano Peixoto com a Coronel Niederauer, configurando, junto com o Edifício Augusto, um conjunto ímpar na paisagem santa-mariense (Fig. 8). Executado por uma empresa com sede em Porto Alegre e Curitiba – Giora Fontanive Cia. Ltda., tem o projeto desenvolvido pelo engenheiro da própria construtora, o Eng. Civil Giorgio Giora, que assina as pranchas de aprovação do projeto como responsável técnico. Com projeto aprovado em 1966, teve sua construção iniciada em 1969 e finalizada em 1971.

Figura 8: Localização e imagens atuais do Pampa. © Créditos: A Autora, 2025.

Funcionalmente, o edifício possui um pavimento térreo destinado ao acesso residencial e a quatro salas comerciais com sobrelojas. Os 15 pavimentos tipo abrigam, com pequenas variações, dois apartamentos de três dormitórios e dois apartamentos de dois dormitórios cada, além da dependência de empregada, presente em todos eles (Fig. 9).

Compositivamente, o Edifício Pampa resulta em um projeto que se alinha à gramática formal moderna, em um partido que responde ao tecido urbano no qual se insere. A torre vertical ligeiramente deslocada da base comercial, afastada de uma das divisas e sobreposta ao passeio das demais faces, colabora para a clareza volumétrica. A base possui maior permeabilidade, resultante das vitrines em vidro que perpassam os dois níveis de lojas.

Na relação com o espaço urbano, o Pampa contribui para conformar uma galeria aberta junto ao Augusto, estimulando a permanência no espaço público. A vitalidade do térreo e a continuidade das marquises consolidam um ambiente urbano de relevância, articulando habitação e comércio em um mesmo conjunto.

Figura 9: Plantas térreo e tipo do Pampa. © Créditos: A Autora, 2025.

2.5. A dimensão urbana dos edifícios

Os quatro edifícios analisados evidenciam, de maneira distinta e complementar, a capacidade que a arquitetura pode ter transcender estritamente a função e atuar como agente estruturador do espaço urbano, tanto na paisagem urbana em sua dimensão territorial, como em sua dimensão setorial. Enquanto na escala urbana as edificações podem assumir papéis de marcos e contribuir para a identidade da cidade, na escala da rua é onde a vida acontece e as edificações podem estabelecer melhorias substanciais na vitalidade local, afinal: “O andar térreo é onde o prédio e a cidade se encontram, onde nós moradores urbanos temos os encontros imediatos com os prédios, onde podemos tocar e ser tocados por eles”³.

A presença de bases comerciais em todos os exemplares aqui abordados contribui para a vitalidade das ruas, mas apresenta variações: enquanto Taperinha, Pampa e Galeria do Comércio abrigam múltiplas salas comerciais, o Edifício Augusto concentra toda a atividade em uma única loja de grandes dimensões, próxima ao modelo de magazine. Outro elemento compartilhado é a sobreloja, presente em todos os casos. Esse pavimento intermediário amplia as relações possíveis entre espaço privado e espaço público, seja pela oferta

de salas comerciais adicionais ou pela configuração de atividades que se projetam visual e funcionalmente sobre a rua.

O Edifício Galeria do Comércio distingue-se por introduzir uma verdadeira galeria interna que atravessa a quadra, conectando duas ruas e qualificando a circulação peatonal no centro histórico. Já os demais exemplares configuram-se quase como galerias externas, na medida em que a sequência de lojas se organiza em alinhamento à calçada, protegida por marquises.

A dimensão urbana desses exemplares também se expressa nos elementos transitórios entre o espaço público coletivo e o espaço privado dos edifícios. No caso da Galeria do Comércio, esse papel é desempenhado pelo próprio espaço interno da galeria. Nos demais, são as marquises e o acesso residencial em ligeiro desnível que mediam a transição entre a rua e o interior. Destacam-se ainda os pilotis em dupla altura do Pampa e do Augusto, que configuram um espaço intermediário de grande interesse urbano, funcionando simultaneamente como abrigo, transição e extensão do espaço público.

Por fim, na escala ampliada da paisagem, os quatro edifícios atuam como marcos urbanos do centro histórico de Santa Maria. O Taperinha, por sua implantação em ponto nodal, consolida-se como referência simbólica e visual. Já o Pampa e o Augusto, além de se destacarem individualmente, assumem o papel de limite físico e simbólico tanto do Conjunto Moderno Vertical quanto do próprio Centro Histórico Comercial. E a Galeria do Comércio sinaliza a localização da Venâncio Aires, via que marca a transição entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Acampamento.

3. CONCLUSÃO

A análise destes quatro edifícios evidencia como a produção arquitetônica local, entre 1955 e 1975, foi capaz de incorporar os princípios da modernidade e, ao mesmo tempo, responder às demandas urbanas de uma cidade média em processo de transformação. A presença de bases comerciais ativas, a multiplicidade de lojas e sobrelojas, o uso de dispositivos de transição como galerias, marquises, desníveis e pilotis de dupla altura, bem como a capacidade de conformar frentes urbanas contínuas e espaços de permanência, demonstram a atenção dedicada à escala do pedestre e à vitalidade do espaço público. Ao reconhecer as qualidades desses exemplares, a análise e documentação destes são fundamentais tanto para a preservação da história do processo de verticalização, como para a compreensão de lições projetuais e urbanas que podem inspirar a produção contemporânea, sobretudo no que se refere à integração entre edifício e espaço público.

4. NOTAS

1 Gordon Cullen, *Paisagem Urbana* (Lisboa: Edições 70, 2020), 9.

2 *Ibidem*

3 Jan Gehl, Lotte Johansen e Solvejg Reigstad, "Encontros imediatos com prédios", em *A cidade ao nível dos olhos: lições para os plinths*, ed. Hans Karssenber (Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015), 29.

5. BIBLIOGRAFIA

Cullen, Gordon. 2020. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70, 2020.

Gehl, Jan. 2010. Cidade para as pessoas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010

Gehl, Jan; Johansen, Lotte; Reigstad, Solvejg. "Encontros imediatos com prédios" Em A cidade ao nível dos olhos: lições para os plinths, editado por Hans Karszenberg, 29-35. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015.

Lynch, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

Marchiori, José; Noal, Valter; Machado, Paulo (org.). Do céu de Santa Maria. Santa Maria: Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2008.

Rossi, Aldo. A arquitetura da cidade. Lisboa: Edições 70, 2016.

6. BIOGRAFIA DA AUTORA

Renata Zampieri: Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus da UFSM em Cachoeira do Sul desde 2015, atuando principalmente em disciplinas de projeto e teoria da arquitetura, é formada pela Universidade Federal de Santa Maria em 2009. Possui mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura, pelo PROPAR/UFRGS, e é doutoranda do mesmo programa. Possui interesse de pesquisa na área de projeto, arquitetura moderna no Brasil, produção moderna em cidades de porte médio, além da interface entre arquitetura e cidade.